

Um Estudo sobre a Interoperabilidade entre Sistemas de Nomeação e Encaminhamento das Arquiteturas Netinf e NDN para Redes Centradas na Informação (ICN)

Toni A.R. Borges, Fábio S. dos Santos

Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação (PGCOMP)
Instituto de Matemática - Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Av. Ademar de Barros, s/n - Campus de Ondina – 40.170-110 – Salvador – BA – Brasil

`toni@toniborges.eti.br, fssanto@embratel.com.br`

***Abstract.** This article describes the best features in the Netinf and NDN architectures, making the cut-off only in the routing of existing requests within a new paradigm of information-centric networks, highlighting the nomenclature, as the main item, within the process of routing the data packets, such as way to stimulate the interoperability between the two architectures, aiming at a better adaptation to the network in questions such as security and latency.*

***Resumo.** Este artigo descreve as melhores características existentes nas arquiteturas Netinf e NDN, fazendo o recorte apenas no roteamento das requisições existentes dentro de um novo paradigma de redes centradas na informação, destacando a nomenclatura, como item principal, dentro do processo de encaminhamento dos pacotes de dados, como forma de estimular a interoperabilidade entre as duas arquiteturas, visando uma melhor adequação a rede em quesitos como segurança e latência.*

1. Introdução

É inegável os constantes avanços existentes nas redes de computadores para, cada vez mais, viabilizar um modelo mais compatível com a infinita necessidade humana. Durante muitos anos, diversos estudos concentraram seus esforços na adequação ao modelo existente, baseado em uma comunicação fim a fim, sustentada pelas regras existentes na família de protocolos do modelo TCP/IP, que corresponde a nossa internet, nos moldes que conhecemos hoje em dia.

É igualmente inegável que esse modelo — fim a fim — se consolidou como um sucesso absoluto, proporcionando mudanças significativas na nossa sociedade, quer seja pela possibilidade de fazer de um mero consumidor da informação, até então representado apenas pelos meios de comunicação tradicionais, em um produtor de informação; quer seja pela possibilidade de ignorar as distâncias físicas representadas pelas extensões geográficas intercontinentais, inexistente dentro de uma rede como a internet.

Essas constantes mudanças, mencionada anteriormente, se caracteriza pela capacidade que a rede possui na realização de “remendos”, pequenas mudanças que

possibilitam a adequação da rede a um novo cenário, mas que, efetivamente, não traduz um modelo capaz de atender a toda demanda existente atualmente, visto que, todo o processo de comunicação está baseado em um endereço único, conhecido como Internet Protocol (IP) [Protocolo de Internet], destacado na figura 1.

Figura 1. hourglass - Named Data Networking (NDN).

Esse modelo atual, apesar do notório sucesso, produz um ambiente conhecido como “ossificação”, isso, devido à necessidade da preservação do núcleo da rede, fazendo com que, qualquer mudança nessa unidade central, demande uma convivência sobreposta ao IP, preservando assim, a continuidade da comunicação mas não proporcionando uma verdadeira mudança capaz de incorporar os novos desafios da internet do futuro.

Essa característica de preservação do modo núcleo da rede, conhecida como *evolutionary*, contrasta com o modelo *clean-slate* que tem como objetivo alterações no core da rede, buscando novos paradigmas de comunicação, não mais baseado em IP e sim no conteúdo. Essas duas vertentes, ilustrada na figura 1, são objeto de discussão dentro da academia no que diz respeito a novas pesquisas, uma focando em novas arquiteturas de rede mas preservando o modelo atual e outra focando em pesquisas que visam melhorias, mas com mudanças na arquitetura da internet atual [1].

Este artigo tem como objetivo explorar as arquiteturas Netinf e NDN, buscando as melhores características de cada uma, dentro de um levantamento bibliográfico, fazendo o recorte das características associadas a encaminhamento e nomeação, vislumbrando a possibilidade de aplicação desse modelo na prática em um momento futuro, para isso, na seção 2, faremos um levantamento sobre as melhores características da arquitetura Netinf, na seção 3, faremos um levantamento sobre as melhores características da arquitetura NDN, em seguida, na seção 4, faremos um estudo sobre a possibilidade de interoperabilidade entre essas melhores características estudadas, verificando a possibilidade de integração entre elas e seus impactos, na seção 5, as conclusões que viabilizam a possibilidade da realização de testes futuros nessa área e, finalmente, na seção 6, trabalhos futuros que perpassam pela integração entre essas duas arquiteturas.

2. A Arquitetura Netinf

Nas novas comunicações de internet o importante não é quem está comunicando e sim onde está o dado ou conteúdo que está sendo solicitado. A partir daí temos de nos concentrar mais na informação do que na sua localização. Netinf ou Network Information, é uma das arquiteturas baseadas neste paradigma. Trataremos neste tópico de um overview desta arquitetura, citando aspectos como segurança, nomeação, encaminhamento, roteamento e transporte.

NetInf usa esquema de nomeação plana, o que dispensa uma *Public Key Infrastructure*¹ (PKI) [Infraestrutura da Chave Pública]. É baseado no padrão MIME, do inglês *Multipurpose Internet Mail Extensions*, que é um normativo para formato de e-mail e teve aplicação também nos primitivos buscadores que proviam links ou ligações entre itens de pesquisa e os nomes de objetos. O Netinf usa dois modelos de Object-Retrieval, são eles: Resolução de Nomes e Roteamento Baseado em Nome, figura 2 [2].

Figura 2. Netinf overview [2]

Os dois modelos, *Name Resolution Service* (NRS) ou *Named-Based Routing* podem ser usados para o encaminhamento de conteúdo. No primeiro, o conteúdo deve ser publicado com um *Named-Data Object* (NDO), no segundo, é usado um protocolo de roteamento de informação. É possível também usar uma mistura dos dois modelos permitindo aumentar a performance. Este esquema híbrido torna o Netinf adaptável a diferentes necessidades da rede, tais como: Mobilidade, tolerância ao delay e conectividade global. Usar como camada extra no topo da infraestrutura existente torna suave a transição ou migração das redes existentes.

Visando acomodar Arquiteturas de ICN diferentes, NetInf implementa nomeação em três aspectos:

1 É uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão. (Fonte: <https://www.it.gov.br/icp-brasil>)

- a) Um formato comum de nomes usados hop-to-hop;
- b) Informação de segurança para garantir integridade de dados;
- c) Mecanismo de validação do link do NDO.

O formato Netinf também suporta diferentes esquemas de *hashing* e diferentes representações de nomes tais como: URI e representação binária. A segurança é provida através de autocertificação do objeto, tanto estático como dinâmico, sendo a validação da integridade dada pelos nós sem o uso de infra PKI. Suporta uma variedade de serviços de nomes, facilitando a integração com outras arquiteturas ICN. A interface interdomínio é definida em *Name Resolution* e *Routing*, permitindo múltiplos esquemas aplicados em diferentes partes da rede. Suporta URL na resolução de nomes e NRS local e global mas, uma tornando ágil a integração com a infraestrutura atual [2].

2.1. Nomeação e Encaminhamento

Nomes planos são cadeias de bits de aparência aleatória utilizada na identificação de conteúdo onde o tipo mais comum, utiliza funções *hash*² de criptografia. Por haver pouca definição de semântica, regras de formatação e informações de identificadores, os nomes planos são mais desassociados de localização, propriedade ou qualquer outra característica que vá além do conteúdo em si e seu nome[3].

A unicidade é garantida pela função *hash*, o que garante baixa probabilidade de repetição de nome em seu mapeamento [4]. Os identificadores de nomeação plana são de comprimento fixo pois, os bits retornados de funções *hash* tem comprimento fixo, ainda que gerados a partir de blocos de dados arbitrários.

Devido a criptografia usada na composição dos nomes, estes não se apresentam amigáveis a usuários finais, sendo, portanto, necessário o uso de mecanismos externos para relacionar nomes a conteúdos [5]. O esquema plano possui uma característica ruim em relação aos identificadores de objeto, pois não suporta agregação direta gerando um problema de escalabilidade para os protocolos de roteamento. Não sendo agregável, é preciso ter uma entrada para cada conteúdo nas tabelas de encaminhamento e roteamento, fato que é visivelmente prejudicial a eficiência destes protocolos e suas implementações.

O NetInf usa a ideia de um ID/LOCALIZADOR mapeando IOs que são os *INFORMATION OBJECTS* para representar os diferentes tipos de dados em diferentes níveis de BOs *bit level objects* como áudio, vídeo e e-mail.

Para ser registrado, um conteúdo precisa ser mapeado para um *AcessNode* (AN) por uma tabela distribuída baseada em *hash*, conhecido como *Distributed Hash Table* (DHT). Este nó contém duas bases de informação. A primeira, permite encontrar que host pode prover o conteúdo, enquanto que a segunda, grava quem solicitou o conteúdo. Este conteúdo deve estar registrado no *Multilevel Distributed Hash Table* (MDHT). O

2 Resultado da ação de algoritmos que fazem o mapeamento de uma sequência de bits de tamanho arbitrário para uma sequência de bits de tamanho fixo menor - conhecido como resultado hash - de forma que seja muito difícil encontrar duas mensagens produzindo o mesmo resultado hash (resistência à colisão) e que o processo reverso também não seja realizável (dado um hash, não é possível recuperar a mensagem que o gerou).(Fonte: <https://www.iti.gov.br/glossario>)

A criação dos I-packets e D-packets, figura 4, fazem parte de todo o processo de comunicação entre os roteadores de uma arquitetura NDN, ambos os pacotes carregam o nome do conteúdo solicitado pelo consumidor, que, ao atingir o nó que possui os dados solicitados, este, encaminha o pacote de volta pelo sentido inverso, fazendo com que o consumidor receba a requisição.

Figura 4. Pacotes na arquitetura NDN

Para que esse processo de entrega seja realizado sem que ocorra *loops* na rede a partir da entrega do dado aos diversos roteadores que tiveram um *I-packet* gerado, foram criados 03 (três) elementos que compõem a estrutura de uma arquitetura NDN, são eles:

- a) Pending Interest Table (PIT) [Tabela de Interesse Pendente], este responsável por armazenar todas as solicitações de interesse na rede NDN que ainda não foram atendidas pelo consumidor;
- b) Forwarding Information Base (FIB) [Base para Encaminhamento de Pacotes], este responsável pelo encaminhamento do dado, caso exista, para o consumidor através da interface que o requisitou, caso contrário, a entrada será descartada;
- c) Content Store (CS) [Armazenamento de Conteúdo], este responsável pelo armazenamento dos dados que trafegam na rede NDN para posterior encaminhamento pelo roteador.

3.1. Nomeação

Uma das características de nomeação em uma arquitetura NDN é a capacidade de evolução dos nomes decorrente da independência gerada pela impossibilidade que os roteadores possui de dar significado aos pacotes, essa responsabilidade é transferida para a aplicação, garantindo assim, a evolução da rede, uma vez que, a apropriação do nome poderá transcorrer de forma independente.

A nomeação em uma arquitetura NDN também se caracteriza pelo seu processo hierarquizado semelhante a um *Uniform Resource Locator* (URL) [Localizador Padrão de Recursos], que corresponde a um endereço de internet como conhecemos hoje. Essa característica é decorrente da necessidade de gerenciamento global, serviço que hoje é alocado pela aplicação *Domain Name System* (DNS) [Sistema de Nomes de Domínios]

e estabelecido pelos órgãos de governança e que pode ser utilizado pelo NDN para a entrega dos dados.

Apesar do gerenciamento do nome não estar presente na arquitetura NDN, a nomeação é a parte mais importante [7], todo o processo de distribuição do conteúdo depende de como esses dados serão nomeados, além de questões como segurança, mobilidade e expansibilidade. Essa fase do projeto ainda está em estudos, não existe um consenso entre os pesquisadores que esse modelo hierárquico de nomeação produz melhores resultados mas, isso não traz nenhum prejuízo, na medida em que, a opacidade dos nomes possibilita a sua evolução em paralelo.

3.2. Roteamento e Encaminhamento

Na arquitetura NDN o roteamento é realizado fazendo a substituição do endereço IP pelo conteúdo para a construção das PIT's e FIB's. De forma similar ao IP, decorrente da sua construção hierárquica, os anúncios na rede são realizados através dos prefixos, fazendo com que exista uma ligação dos produtores de conteúdo com o conteúdo propriamente dito, e, conseqüentemente, uma dependência de entidades centralizadas para o desenvolvimento dessas atividades, como o DNS.

O NDN pode usar algoritmos de roteamento baseados em vetor distância ou estado do link [8]. A partir da possibilidade de substituição do IP por nome em protocolos como OSPF e BGP, isso, possibilitou uma evolução do protocolo OSPF, chamado OSPFN [9], para a distribuição dos prefixos e cálculo de rotas, embora, ainda apresentando algumas limitações. Pensando nisso, um novo protocolo de roteamento desenvolvido para identificar e recuperar dados, o NLSR [10], foi elaborado. Este utiliza, os pacotes de interesse e dados para disseminar as atualizações na rede.

4. Interoperabilidade Entre as Arquiteturas Netinf e NDN

Apesar das arquiteturas Netinf e NDN possuírem na sua estrutura, elementos que busquem a comunicação das redes centradas na informação, suas estruturas divergem em alguns pontos, os quais, destacamos a nomeação, que é o nosso objeto de estudo.

Enquanto a Netinf possui um modelo de nomeação baseado em forma plana, fazendo uso de um identificador único para a localização do conteúdo, o NDN possui um modelo hierárquico compatível com o DNS. As propostas de nomeação identificadas pelas duas arquiteturas possuem vantagens e desvantagens mas, em função da possibilidade de evolução em paralelo, diversos estudos estão sendo realizados em ambas as perspectivas.

Apesar da capacidade de integração a um modelo hierárquico como o DNS, possibilitando assim, que essas informações possam ser acessadas de forma inteligível, um modelo plano se consolida pela identificação única da informação e o isolamento total do domínio do produtor, dispensando a necessidade de alguma entidade central para a administração e gerenciamento desse recurso, transferindo assim, essa responsabilidade para o produtor do conteúdo na nomeação das suas produções.

Questões como a necessidade dessa identificação global para um modelo de distribuição das redes centradas na informação, e a possibilidade de criação desse

modelo global em um cenário de nomeação plana, são discussões que, de alguma forma, estão intrínsecas no dia a dia dos pesquisadores que visam a compreensão das reais necessidades do cenário atual e futuro.

Os impactos causados na nomeação utilizada pelas duas arquiteturas têm como consequência direta mudanças na forma como esses dados são roteados pela rede. Enquanto a arquitetura NDN faz uso das tabelas PIT e FIB para encaminhamento dos dados através de um modelo baseado em broadcast, o Netinf utiliza um sistema de tabelas distribuídas baseada em *hash*, conhecido como DHT.

Questões como latência e segurança, sustentado pelos pilares de confidencialidade, integridade e disponibilidade da segurança da informação, tem um forte apelo em redes de computadores, independente do paradigma utilizado, isso, devido ao fato de que esses elementos possuem uma interferência direta na qualidade do serviço utilizado pelos usuários que, efetivamente, correspondem aos elementos vivos da rede e que fazem dela, a consolidação do sucesso atual.

Apesar de o DNS ter um papel fundamental na atual estrutura de endereçamento IP em escala global, as redes NDN não dependem de um serviço como DNS para o encaminhamento dos pacotes, isto porque, apesar do processo hierárquico, essas estruturas revelam várias diferenças fundamentais destacadas no protocolo NDNS [11], possibilitando assim, que uma outra estrutura de banco de dados distribuído de forma global possa ser utilizado para atender as demandas de nomeação e, conseqüentemente, encaminhamento desses pacotes.

Um exemplo de compartilhamento de dados, muito popular na internet, é o BitTorrent [12]. Este protocolo faz uso de um processo semelhante ao das ICN mas, utilizando a camada de aplicação. Essa disseminação de dados, utilizada pelo BitTorrent, também faz uso de recursos como DHT, que corresponde ao mesmo sistema de tabelas distribuídas baseada em *hash* utilizado pela arquitetura Netinf. Uma proposta de utilização a partir de um modelo de BitTorrent para arquitetura NDN, nTorrent [13], obteve como resultado, a capacidade de autenticidade dos dados no nível de rede e também a capacidade de detecção e descarte de conteúdos falsos no primeiro roteador da rede a receber o pacote.

Essa característica da disseminação de dados decorrente de uma estrutura como o BitTorrent, ao contrário do DNS, não prevê uma necessidade de gerenciamento centralizado, tendo em vista que, todos os fragmentos de pacotes de dados são armazenados e distribuídos entre os diversos nós da rede, garantindo assim, o isolamento total do domínio do produtor, dispensando a necessidade de alguma entidade central para a administração e gerenciamento desse recurso, conforme mencionado anteriormente.

4.1. Desafios para Nomeação

Apesar das divergências que giram em torno das diversas tentativas de propor modelos para a nomeação dos dados em redes ICN, elas convergem sempre para um modelo baseado em nome. Para isso, um conjunto de 03 (três) classes foram apresentadas para a nomeação de conteúdos:

- a) Nomeação Simples, também conhecido como nomeação plana, corresponde a uma cadeia de bits aleatórios que, apesar da complexidade na identificação do dado pelo humano, ferindo a inteligibilidade, não contém informação sobre o localizador, garantindo assim a unicidade do nome e, de alguma forma, preservando a temática inicial das ICN, na medida em que, o objetivo do acesso deixou de ser a localização, passando a ser, os dados propriamente ditos;
- b) Nomeação Estruturada, este possui uma hierarquia no acesso aos dados decorrente da nomeação utilizada e sua compatibilidade com um modelo inteligível ao usuário, mas, essa necessidade restringe o conteúdo a localização do produtor, na medida em que, uma alteração do domínio resultaria em um outro nome para o dado, ferindo assim, a unicidade da nomeação;
- c) Nomeação por Atributo, esta classe, apesar de estar fora do escopo do nosso trabalho, também está presente e tem como característica, diferentemente dos demais, a atribuição de pares valor-atributo visando a identificação do dado.

A complexidade de obter um modelo capaz de atender a todas as características inerentes as propriedades de unicidade global, segurança e inteligibilidade; levou a construção de um triângulo, conhecido como “Triângulo de Zooko”, figura 5, que está sustentado por esses elementos e que, de acordo com o triângulo, apenas duas dessas características podem ser absorvidas em um sistema de nomeação, deste modo, seria impossível ter um sistema de nomeação com as 03 (três) características em um mesmo sistema.

Figura 5. Triângulo de Zooko

Embora não exista uma comprovação científica por tratar-se apenas de uma conjectura, diversas tentativas convergem para a ratificação desse modelo, na medida em que, não foi possível adotar todas as características apresentadas no triângulo. Por outro lado, um estudo realizado por Allmann [14], defende que um *namespace* pessoal, tem como objetivo substituir o atual através da adição de uma camada de nomenclatura que ofereça aos usuários recursos para *alias* de rede com o objetivo de compartilhamento entre os usuários.

5. Conclusões

Com base nos estudos realizados ao longo da construção do artigo, foi possível perceber que é possível a integração de algumas características das arquiteturas Netinf e NDN para as ICN, que tem como objetivo o conteúdo nomeado, roteamento baseado em nomes, segurança aplicada diretamente a conteúdos e armazenamento de dados nos nós

intermediários da rede [15]. Dentre essas características, e objeto de estudo do nosso trabalho, a nomeação, que se destaca pela possibilidade de evolução em paralelo, também se constitui em uma linha de pesquisa para a implementação de uma nova proposta de nomeação, decorrente da utilização de uma outra estrutura de banco de dados distribuído de forma global, mas que, possua o isolamento total do produtor, possibilitando assim, que não exista dependência da permanência do conteúdo em um local específico, para que não haja mudanças na nomeação do conteúdo, ou seja, uma obtenção de conteúdo decorrente apenas da identificação do nome e não da junção entre localização e nome.

Nessa linha, as seguintes características precisam estar adicionadas ao modelo proposto. São elas:

- a) Identificação do conteúdo (produtor+conteúdo);
- b) Independência da localização;
- c) Unicidade Global;
- d) Integridade do conteúdo;
- e) Inteligibilidade.

Pensando na inserção de todas as características propostas, identificamos a necessidade de um modelo de replicação de dados que utilize a tecnologia blockchain, que corresponde a uma tecnologia emergente que oferece suporte distribuído confiável e seguro para realização de transações entre participantes que não necessariamente têm confiança entre si e que estão dispersos em larga escala numa rede ponto a ponto (P2P) *Peer-To-Peer* [16].

Os processos que compreendem a relação entre consumidor e produtor se dará conforme as fases abaixo:

- 1) Fase 1 (Relação Produtor x Blockchain): Nesta fase, o produtor utilizará uma função *hash* para o conteúdo que deseja publicar na rede ICN, em seguida, através da utilização de chaves assimétricas, assinará o *hash* gerado com a sua chave privada, garantindo assim, a integridade e a identificação do conteúdo, assim como, a independência da localização, uma vez que, o registro é descentralizado e poderá ser realizado de qualquer local. Após a obtenção das informações, um registro na blockchain é realizado pelo produtor com o *namespace* e o *hash* do conteúdo gerado, acompanhado da chave pública que identifica esse produtor na rede;
- 2) Fase 2 (Relação Blockchain x Produtor): Nesta fase, a blockchain recebe as informações do produtor, valida essas informações com a chave pública e após a validação, a transação será publicada no nó que automaticamente, distribuirá a transação para todo o bloco, garantindo assim a unicidade global, uma vez que, cada conteúdo estará vinculado ao tripé: *namespace*, *hash* e chave pública;
- 3) Fase 3 (Relação Consumidor x Blockchain): Nesta fase, o consumidor envia a requisição para a blockchain com a chave pública do produtor e o *namespace* do conteúdo requerido, ambos conhecidos pelo consumidor, garantindo assim a inteligibilidade. A consulta na blockchain identifica o *hash* gerado pelo

conteúdo solicitado com a chave e, encaminha para o consumidor o *hash*, isto se faz necessário, tendo em vista que, todo o processo de encaminhamento será realizado através do *hash* recebido, garantindo assim, a unicidade global, uma vez que, a blockchain poderá ser acessada por qualquer usuário.

Não obstante ao processo de nomeação na relação produtor versus consumidor, um outro elemento está diretamente vinculado a essa estrutura, conforme mencionado anteriormente, é o encaminhamento desse dado pela rede ICN, para isso, teremos as seguintes fases que compreende a relação “Consumidor x Produtor” e “Produtor x Consumidor”. São elas:

1) Fase 1 (Relação Consumidor x Produtor): Nesta fase, a informação recebida pelo consumidor com o *hash* que estava registrada na blockchain, é repassada para o roteador R1, que alimenta a tabela de interesse, figura 6, com os campos HASH, INTERFACE, CS e TTL, descritos abaixo:

HASH: Corresponde a informação recebida pela blockchain através da requisição contendo o *namespace* e a chave pública, esse processo de conversão na identificação do *hash* será viabilizado na camada de aplicação, podendo inclusive ser realizada através de um navegador;

INTERFACE: Corresponde a interface que recebeu o pedido de interesse do conteúdo pelo consumidor;

CS: Corresponde ao campo que identifica a presença do cache no roteador ICN para posterior encaminhamento;

TTL (time-to-live): Esse campo é decrementado a cada salto realizado nos roteadores ICN e se faz necessário para evitar que o pacote fique vivo na rede de forma infinita.

Figura 6. Tabela de interesse para o roteador ICN

2) Fase 2 (Relação Consumidor x Produtor): Nesta fase, o roteador que recebeu o pacote de interesse decrementa o campo TTL, verifica a existência do cache no campo CS e, caso afirmativo, encaminha o cache pela interface registrada no campo INTERFACE, caso contrário, encaminha a solicitação para o próximo nó da rede ICN por todas as interfaces do roteador, exceto a interface que está recebendo a requisição, evitando assim, *loops* na rede, até que o pacote encontre o produtor ou algum roteador com o cache armazenado para a implementação da “Fase 3”.

3) Fase 3 (Relação Produtor x Consumidor): Nesta fase, o produtor ou nó ICN

encaminha o cache para o roteador que requisitou o conteúdo pela interface registrada na tabela de interesse, armazenando o cache para uma solicitação futura. Após a entrega do cache, a tabela que contém o *hash* entregue é excluída, para que uma nova solicitação seja realizada.

6. Trabalhos Futuros

Diversos esforços estão sendo realizados para possibilitar a evolução do cenário atual a um modelo capaz de atender as infinitas demandas humanas, mudanças que refletem um novo paradigma de comunicação sustentado pelas ICN, que tem na sua essência, a busca focada apenas no conteúdo e não mais na localização do dado, visando eficiência na entrega, decorrente da possibilidade de acesso independente da sua localização, garantindo assim, a disponibilidade desses conteúdos dispostos em rede, estão em evidência e correspondem ao estado da arte em redes de computadores.

Um modelo de nomeação, decorrente da utilização de uma outra estrutura de banco de dados distribuído, pode ser utilizado para atender as demandas de nomeação e, conseqüentemente, encaminhamento de pacotes para um novo paradigma de comunicação para a internet, essa, é uma área aberta para novas pesquisas.

Modelos de compatibilidade também precisam ser suficientemente pensados para integrar esse cenário atual a um novo modelo, centrado na informação, mas que, efetivamente, seja isento de prejuízos decorrentes de uma parada global. Para isso, diversas simulações estão sendo realizadas, com direcionamento nessas duas vertentes: Nomeação e Encaminhamento de Pacotes.

Referências

- [1] Rexford J. and Dovrolis C. (2010) “Point/Counterpoint Future Internet Architecture: Clean-Slate Versus Evolutionary Research”.
- [2] Yaqub A., Ahmed S., Bouk H. and Kim D. (2016) “Information-Centric Networks (ICN)” (Cap. 2).
- [3] Brito G., Veloso P. e Moraes I. (2012) “Redes Orientadas a Conteúdo: Um Novo Paradigma para a Internet” (Cap. 5).
- [4] Peyravian, M., Roginsky, A. e Kshemkalyani, A. D. (1998). “On probabilities of hash value matches. Computers and Security”
- [5] Koponen, T., Shenker, S., Stoica, I., Chawla, M., Chun, B., Ermolinsky, A. e Kim, K. (2007). A data-oriented (and beyond) network architecture.
- [6] “Network of Information (NetInf): Another approach to Internet architecture” <http://www.doc.ic.ac.uk/~rj1515/NetInf.html> Novembro.
- [7] Zhang L., Afanasyev A., Burke J., Jacobson, Claffy K. and V., Crowley P. (2014) “Named Data Networking”.
- [8] Zhang L., Afanasyev A., Burke J., Jacobson, Claffy K. and V., Crowley P. (2014)

“Named Data Networking”.

- [9] Wang L., Hoque A., Yi C., Alyyan A. and Zhang B. (2012) “OSPFN: An OSPF Based Routing Protocol for Named Data Networking”.
- [10] Hoque A., Zhang B., Amin S., Zhang L., Alyyan A. and Wang L. (2016) “NLSR: Named-data Link State Routing Protocol”.
- [11] Afanasyev A., Jiang X., Yu Y., Tan J., Xia Y., Mankin A. and Zhang L (2017) “NDNS: A DNS-Like Name Service for NDN“.
- [12] Network Working Group IEEE, (2009) “Peer-to-Peer (P2P) Architecture: Definition, Taxonomies, Examples, and Applicability”. [https:// tools. ietf.org /html/ rfc5694](https://tools.ietf.org/html/rfc5694), Novembro 2018.
- [13] nTorrent: Peer-to-Peer File Sharing in Named Data Networking Spyridon Mastorakis, Alexander Afanasyev, Yingdi Yu, Lixia Zhang.
- [14] Allman, M. (2007). Personal namespaces. Em ACM Workshop on Hot Topics in Networks-HotNets.
- [15] Jacobson, V., Smetters, D., Thornton, J., Plass, M., Briggs, N. e Braynard, R. (2009). “Networking named content. Em International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies – CoNEXT”.
- [16] Greve F., Sampaio L., Abijaude J., Coutinho A., Valcy I, Queiroz S. (2018) “Blockchain e a Revolução do Consenso sob Demanda”